

கு.சின்னப்பாரதி நாவல்களில் ஆண் பாத்திரங்களின் உளவியல்

Psychology of Male Characters in the Novels of Ku.Chinnappabharathi

பொ. பாலுசாமி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: Ref.No. PU/R&D/AATAM156/2018,

கந்தசாமிக்கண்டர் கல்லூரி, பெரியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, நாமக்கல், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

P. Balu Samy, Ph.D Scholar of Tamil, Ref.No. PU/R&D/AATAM 156/2018, KandasamiKandar's College, Affiliated with Periyar University, Namakkal, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3411-0204>

முனைவர் பொ. வெங்கடேசன், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, கந்தசாமிக்கண்டர் கல்லூரி,

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, நாமக்கல், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. Venkatesan, Assistant professor of Tamil, Kandasami Kandar's College,

Affiliated with Periyar University, Namakkal, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6793-1721>

DOI: 10.5281/zenodo.8199289

Abstract

In the Tamil literary tradition, Sangham literature has a psychological perspective. Most of the Sangham songs are internal, Agam means-in inside, they describe the thoughts that arise in the mind by simulating the thematic events. Not only the communication, but one can feel that the 'psychological' activity of understanding the inner is inherent. Science says that people are those who operate half of the body and the rest of the soul. Therefore, the place of psychological activities in the literature of the people can be equal. At present, it is the need of time to approach literature with the view of 'psychology' which is an essential part of scientific fields. Modern Tamil literature (novels) is about the contemporary life of the Tamil people. The writer invents what he has seen and heard in his native language. The role of the mind in human dialectic is more important. In Tamil fiction, there are also impressions of psychology. Explaining psychological impressions with psychological theories and psychoanalytical ideas is vital today. The new path of seeing psychology used in literature demands new techniques. Hence, approaching literature from different perspectives leads to a pluralistic reading, related to literature, the psychology of the creator, the psychology of character creation, the psychology related to the publication of works, etc. becomes pertinent. In Tamil Literature, Ku. Chinnappabharathi is a modern writer who employs psychological features in his novels. His male characters are a clear example of it. This article deals with the psychological thoughts that appear in the way of 'male characters' in the novels of Ku. Chinnappabharathi.

Keywords: Psychology, Male Characters, Novels, Ku.Chinnappabharathi.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கிய மரபில் சங்க இலக்கியங்கள் தொடரே உளவியல் பற்றிய கண்ணோட்டம் இருக்கின்றன. பெரும்பாலான சங்கப்பாடல்கள் அகம்சார்ந்தவை, அகம்

என்பது உள்ளம் என்றாகிறது, அவை மனதில் எழும் எண்ணத்தினை கருப்பொருள் நிகழ்ச்சிகளை உவமைப்படுத்தி விளக்கியுரைக்கின்றன, அப்பாடல்களில் தெரியவரும் உரிப்பொருளுக்கு அப்பாடலாசிரியரின் நேரடி அனுபவம் என்று மட்டுமே கூறுதல் பொருந்தாது, அவை பார்த்தவைகளை / கேட்டவைகளை பரைந்ததாகவே இருக்கின்றன. இங்கு படைப்பிற்கும் படைப்பாளனுக்கும் உள்ள தொடர்பு மட்டுமன்றி, உள்ளத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல் என்ற 'உளவியல்' செயல்பாடும் உள்ளுறைந்திருப்பதை நாம் உணரலாம். மக்கள் என்போரை உடல் பாதி உள்ளம் மீதியாய் இயங்குபவர்கள் என்கிறது அறிவியல். ஆக மக்கள் இலக்கியத்தில் உளச்செயல்பாடுகளின் இடம் என்பது செம்பாதி எனலாம். தற்பொழுது அறிவியல் துறைகளில் இன்றியமையா ஒன்றாக விளங்கும் 'உளவியல்' பார்வையோடு இலக்கியத்தை அணுகுவது என்பது காலத்தின் தேவை என்றாகிறது. ஆங்கிலேயர் வருகைக்குப் பின் தமிழ் எழுத்து வடிவத்தின் தளம் (Platform) மாற்றம் காண்கிறது, அதற்கு அச்சுப்பண்பாட்டின் தோற்றம் ஒரு முக்கிய காரணமாகிறது, அதனால் மரபான தமிழ் இலக்கிய வடிவங்கள் தேய்த்தொடங்கி, தமிழ்நவீன இலக்கிய வடிவங்களில் வளரத்தொடங்குகிறது. நவீன இலக்கியங்கள் (நாவல்கள்) மனிதர்களின் நீண்ட மற்றும் சமகால வாழ்வை பேசுவதாக அமைகின்றன. நீண்ட கதைகளில் வரும் மனிதர்களின் (பாத்திரங்கள்) எண்ணிக்கையும் அதிகம், படைப்பாளன் தான் கண்டதையும், கேட்டதையும் அவன் உணர்ந்தவாறு, அவனுக்கான மொழிநடையில் புனைகிறான். அந்த புனைவில் இவ்வகைப் போதாமையை, குறைகளை இட்டு நிரப்புவதாகவும், கேள்விக்குட்படுத்துவதாகவும் இருப்பினும், யதார்த்த நிலையினை புறமாகவோ, உள்ளாகவோ கூறுவதாகவே அமைந்துவிடுகிறது. அதில் மனிதர்களும், அவர்களுக்கான பேசுபொருள்களும் தான் அதிகம். மனித இயங்கியலில் மனதின் பங்கு என்பது செம்பாதிக்கும் மேல் என்றாகையில் மனிதன் பற்றிய படைப்புகளிலும் (கதை இலக்கியங்களில்) உளவியல் பற்றிய பதிவுகளும் பாதிக்குமேல் இருக்கின்றன. அவ்வாறான உளவியல் பதிவுகளை இன்று பெரிய அளவில் வளர்ந்து நிற்கும் உளவியல் கோட்பாடுகள் மற்றும் உளப்பகுப்பாய்வுச் சிந்தனைகளைக் கொண்டு விளங்கிக்கொள்ள முற்படுகையில், இலக்கியங்கள் சமூகத்திடம் கோரும் மாற்றங்களுக்கு 'உளவியலின் வழி பார்த்தல்' என்ற புதிய பாதையையும், இலக்கியங்கள் எட்ட வேண்டிய இலக்கிற்கு இன்னொரு விளக்கம் (light) எனவும், அவைகள் பேசும் மொழியில் நுட்பத்தையும், இதுபோன்ற இன்னபல அலைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஒன்றாக அமையலாம். இலக்கியத்தை பல்வேறு கருதுகோள்களுடன் நோக்கும்போது பன்மையப்பட்ட வாசிப்பிற்கு அவற்றை எடுத்துச் செல்லும், அதில் ஒன்றாக உளவியல் நோக்கிலான அணுகுமுறை அமைகிறது. இலக்கியம் தொடர்பான உளவியலில் படைப்பாளி பற்றிய உளவியல், பாத்திரப்படைப்பு பற்றிய உளவியல், படைப்பு வெளியீட்டுத் தொடர்புடைய உளவியல் போன்ற வகைமைகளில், கு.சின்னப்பாரதி நாவல்களில் வரும் '

ஆண் பாத்திரங்களின் வழி தென்படும் உளவியல் சிந்தனைகளை படைப்பு வெளிப்படுத்துவதைத் தொடர்புபடுத்திப் பேசுவதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

கலைச்சொற்கள்: கு.சின்னப்பாரதி, நாவல், ஆண், பாத்திரங்கள், உளவியல்.

முன்னுரை

மனிதனைவிட உருவத்தில் பெரிய உயிரினங்கள் இப்பூமியில் இருக்கின்றன, அவைகளை விடவும் மனித மனமே மேலானது. அதனால் தான் மனிதர்களே இப்பூமியில் கோளோச்சுகிறார்கள். மனித மனம் அசாதாரண ஆற்றலை கொண்டது, அதன் மரபுத் தொடர்ச்சியானது ஒவ்வொரு மனிதனின் தோற்றப் புள்ளியிலிருந்தே தொடங்கிவிடுகிறது, அந்தப்புள்ளியில் இருந்து மிகக் குறைந்த வயதைக் கடந்த நிலையிலேயே அந்தமனமானது சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தன்னை பரிணமித்துக் கொள்கிறது, அந்தப் பரிணாமம் மூலத்தை மனங்களிலிருந்து வளர்ச்சிப்பெற்ற நிலையை எய்துகிறது, அந்த வளர்ச்சிநிலை மீண்டும் கடத்தப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் பரிணாமம் அடைகிறது, இது ஒரு தொடர் நிகழ்வு. மனிதனுக்குள்ள இம்மனப்பரிணாமத்தின் வேகம் ஏனைய உயிர்களிடத்தில் இல்லை, அந்த மனமே மனிதனை உயிர்களின் அதிகாரப்படி நிலையில் உச்சியில் வைத்துள்ளது எனலாம். அரூபமாகவும், அதீத ஆற்றலாகவும் உள்ள மனம் மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபட்டதாகவும், சூழ்நிலை, சூழல் போன்ற புறக்காரணிய தாக்கம் கொண்டதாகவும் விளங்குகிறது. எனவே அது எளிதில் சிக்கல்களுக்கு உள்ளாகிறது. சிக்கலுக்கான தீர்வை அறிவியல் தனிமனிதனிடம் (individual) பார்க்கிறது, புறக்காரணிகளை அது கண்டு கொள்வதில்லை. இந்நிலையில் புறக்காரணிகளால் மனிதனுக்கு எழும் சிக்கல்களை அறிவு தளத்தில் பேசும் முக்கியமான ஒன்றாக இலக்கியம் விளங்குகிறது எனலாம். விவாதங்கள் எழுத்துக்களாகி பின்னர் அது நிலைப்பேறு அடைவதன் மூலம் சமூக மாற்றத்தை வேண்டுவதாய் இலக்கியம் உள்ளது. அவ்வாறே மனித மனங்களுக்கான சிக்கல்களையும் அதன் தீர்வுகளையும் இச்சமூகத்திடம் இலக்கியம் வேண்டுகிறது. இச்செயல்பாடானது தனிமனித மாற்றத்தையும், சமூக மாற்றத்தையும் ஒருங்கே செய்வதாக அமைகிறது. இலக்கியங்கள் மனிதர்களுக்கான வடிவம், அதன் உள்ளடக்கத்திலும் மனிதர்களே பிரதானம், மனிதர்களைப் பேசுவதென்பது அவர்களின் நடத்தை நிகழ்வுகள் எனும் மனப்போக்கை பேசுவதாகும். இலக்கியம்- மனிதன்- மனம் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை, இலக்கியங்களை உளவியல் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது உளவியல் மற்றும் அதன் சிக்கல்களை தனிமனிதனிடமும், புறக்காரணியான சமூகத்திடமும் ஒருசேர பேசுவதாக இருக்கின்றன. அவ்வாறான இலக்கியங்களில் உளவியலை ஆராய்வது என்பது இலக்கியம் மற்றும் உளவியல் பற்றிய சிந்தனைகளில் சிறுசிறு

மாற்றங்களுக்கான செயல்களாக அமையலாம். அது போன்றதொரு சிறு முயற்சியாகவே இக்கட்டுரை என்பது பின்வருமாறு

படைப்பு, படைப்பாளி, பாத்திரங்களில் உளவியல்

படைப்பு என்பது சிந்தனையின் வெளிப்பாடு. சிந்திக்கும் மனிதனிடமிருந்து படைப்புத் தோன்றுகிறது, நாகரிகமே படைப்பின் வழியே வளர்ந்ததுதான், நாம் அறிந்த பழங்கால நதிக்கரை நாகரிகங்களில் கிடைக்கப்பெற்ற முதல் கலைப்பொருட்கள், புடைப்புச்சிற்பங்கள், பாணை ஓட்டின்மீது கீரப்பட்ட எழுத்துகள், மற்ற இடுபொருட்கள் யாவுமே படைப்புகள் தான். அதற்கு முன்னர் தாங்கள் வேட்டையாடியதையும், கண்ட காட்சிகளையும் குகை ஓவியங்களாக வரைந்தவையும் படைப்புகள்தான். படைப்பு என்பது போலச் செய்தல் (Imitation) எனலாம், உண்மைக்கும் அதுபோலச் செய்தலுக்கும் இடையே இருப்பது படைப்பாளியின் சிந்தனை அளவு தான். இலக்கியமும் இது போலவே ஒரு போலச்செய்தல் தான்.

இலக்கியம் என்பது முக்காலத்தையும் உள்ளடக்கிய சமூகத்தின் நகல் எனலாம்,

படைப்பாளி கற்பனை உலகினைப் படைத்து அதனுள் அதிகளவு உணர்ச்சிகளைப் புகுத்துகிறான். அதே சமயம் அவற்றை உண்மை நிலையிலிந்து (Reality) பிரித்து விடுகிறான். குழந்தையின் விளையாட்டு எவ்வாறு அதன் ஆசைகளைப் பொறுத்தே அமைகிறதோ அதைப் போலவே இலக்கியப் படைப்பும் படைப்பாளியின் மறைமுக ஆசைகளை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகிறது. (தமிழிலக்கியத்தில் உளவியல், பக். 26)

என்கிறார் பிராய்டு. அவர் கூறுவதை யதார்த்த உலகிலிருந்து அதுமுற்றிலும் கற்பனை என்று புரிந்துக்கொள்ளத் தேவையில்லை, புராணம், இதிகாசங்கள் எப்படி மனிதனின் கதைச்சொல்லும் ஆதி கலைவடிவத்திலிருந்து வந்ததோ அதுபோலவே, தற்கால இலக்கியங்களும் அதன் தொடர்ச்சியே. இலக்கிய வகைமைகள் மாறுவது அதிகாரத் தலைமையின் மாற்றங்களால் நிகழ்த்தப்பட்டவை. பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் அவைதீக மதங்களின் ஆதிக்கத்தால் தோன்றியவை, பின்னர் வந்த புராணங்கள், காப்பியங்கள், சிற்றிலக்கியங்கள் போன்றவையும் அவ்வாறு ஆதிக்க மாற்றங்களால் வந்தவைகள். தற்கால இலக்கியங்கள் ஆங்கிலேயர் தலைமையால் விளைந்தவைகள் ஆகும். பிற்கால காப்பியங்கள் யதார்த்தத்தை மீறிய கற்பனைக்கதைகளாக இருக்கலாம், இங்கு கதைகள் அரசியலாக இருந்திருக்கின்றன. தற்கால இலக்கியங்கள் நடப்பிலிருந்து புனையப்படுபவையாக இருக்கின்றன. அவற்றில் கற்பனை என்பது பிரதி வேண்டுமளவும், படைப்பாளியின் எண்ண ஓட்டத்திற்கு ஏற்பவும் அமைகிறது எனலாம். படைப்பாளியை பற்றி அறியும்பொழுது படைப்பையும் நாம் தெளிவாக விளக்கிக் கொள்ளலாம்,

கற்பனை ஆற்றல் மறை மனதிற்கும் நினைவு மனதிற்கும் ஒரு புதிய தொடர்பினை உண்டாக்கி கலை பிறக்க வழி வகுக்கிறது. கலைஞன் அந்த வழியினையும்,

அக்கற்பனை உலகிலிருந்து திரும்பவரும் வழியையும் நன்கு அறிந்தவன் ஆவான். உண்மையில் கற்பனை நிலையிலிருந்து நினைவுலகிற்குத் திரும்பும் வழியே கலையாகப் பிறக்கிறது. (தமிழிலக்கியத்தில் உளவியல், பக். 25)

என்றவாறு படைப்பாளியிடம் இருந்து படைப்பு உருவாவதை கூறுகிறார் பிராய்ட். ஆக படைப்பு என்பது பிரதி எவ்வளவு கேட்கிறதோ அவ்வளவு நிகழ்வுகளிலிருந்து உண்மையையும், கற்பனையையும் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது. படைப்பாளி என்போர் இயல்பான மனிதனிடமிருந்து சிந்தனையிலும், செயலிலும் மாறுபட்டவர். இந்த மாறுபாட்டு நிலையினை உளவியல் அறிவியலின்படி பிறழ்ந்த மனநிலை என்றழைக்கப்படுகிறது.

மெய் விளக்கத்துறையாளர்களை விட படைப்பாளிகள் மிக நன்றாகவும் அதிகமாகவும் அறிந்துள்ளனர். குறிப்பாக மனம் பற்றிய அவர்களது அறிவு, தினசரி வாழ்வில் ஈடுபட்டுள்ள நம்மை விட அதிக முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. அதனால் அறிவியலால் இன்னும் திறக்கப்படாத பல மூல ஊற்றுக்களை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். (தமிழிலக்கியத்தில் உளவியல், பக். 27)

என்று கூறுவதிலிருந்து படைப்பாளியின் சிந்தனை மற்றும் மனதினை புரிந்து கொள்ளலாம். படைப்பாளியின் நினைவிலிருக்கும், கடந்தகால மற்றும் நிகழ்கால சம்பவங்களை பாத்திரங்களின் மீது ஏற்றிக்கூறுவதன் மூலம்படைப்பு ஒரு வடிவம் பெறுகிறது. இதனை,

படைப்புகளில் வரும் பாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் அப்படைப்பாளியின் மாற்றுரு எனவும், புதினத்தில் வரும் கதாநாயகனாக அவரே வருகிறார் எனவும் அவரது ஈகோவின் பல்வேறு பகுதிகளே பல்வேறு பாத்திரங்களாக வேடமிட்டு வருகின்றன. (இலக்கியமும் உளவியலும், பக். 31)

என்ற பிராய்டின் கூற்று படைப்பாளிக்கும், பாத்திரங்களுக்கும் உள்ள நெருக்கத்தை நமக்கு காட்டுகிறது. பாத்திரங்கள் என்போர் படைப்பாளி கண்ட மனிதர்களே ஆவர். தன் அனுபவத்தில் இருக்கும் மனிதர்களை வேறு பெயர்களால் பத்திரங்களாகவும், பலமனிதர்களிடம் கண்ட சம்பவங்களை ஒரே பாத்திரத்தின் மீதும், ஒரு மனிதர் செய்த பல சம்பவங்களை வேறு வேறு பாத்திரங்கள் செய்ததாகவும் மாற்றி படைப்பாளி பாத்திரங்களை உருவாக்குகிறார்.

கதைக்கான கருவை எங்கும் தேடி அலைய வேண்டுவதில்லை. காதுகளையும், கண்களையும் திறந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தாலே போதுமானது. வாழ்கையில் நடக்கும் அத்தனையும் கதைக்கு உரியவைதாம். (நாவல் இலக்கியம், பக். 5)

என்றமா. இராமலிங்கத்தின் கூற்றிலிருந்து ஒரு பாத்திரம் எவ்வளவு உண்மைக்கு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு உணர்த்துகிறது. இதிலிருந்து பாத்திரங்களை நாம் உண்மை மனிதரைப் போலவே எண்ணலாம். பாத்திரங்களின் உளவியல் தன்மையை ஆராய்வதென்பது

மனிதர்களிடமிருக்கும் உளவியல் தன்மையை ஆராய்வதற்கு ஒப்பாகுமென துணியலாம். பெரும்பாலான படைப்பாளிகள் தன் கதைகளின் பாத்திரங்களில் தான் கண்ட அல்லது கேள்விப்பட்ட மனிதர்களையோ, அவர்களது சம்பவங்களையோ தான் படைத்திட முடியும், தான் அனுபவிக்காத வாழ்வை சொல்வது அடிப்படை உண்மையில் பிழையை ஏற்படுத்தலாம். கு.சின்னப்பாரதியின் பெரும்பாலான நாவல்கள் அவர் வாழ்ந்து அனுபவித்தவை. அல்லது அவ்வனுபவத்திற்காக பயணித்தவர், அந்த வகையில் அவர் நாவல்களில் வரும் பாத்திரங்கள் நடப்பியலை ஒத்தவை. எழுதப்பட்ட காலத்தின் உண்மையான வாழ்க்கையினையும், வளங்களையும் வெளிப்படுத்தும் ஓவியம் நாவல். (இலக்கியத்திறனாய்வியல், பக். 296) என்ற வரிகளின் எடுத்துக்காட்டாக கு.சின்னப்பாரதியின் நாவல்கள் விளங்குகிறது. அவரது நாவல்களில் வரும் பாத்திரங்களை உளவியல் ஆய்விற்கு உட்படுத்துவது உண்மை மனிதர்களை ஆய்வதற்குச் சமம்.

பெரியண்ணன் (பவளாயி)

கு.சி.பவின் அரசியல் தாக்கம் குறைவாகவும், கலைத்தன்மை மிகுந்தும் காணப்படும் நாவல் பவளாயி. அந்நாவலின் முதன்மை ஆண்பாதித்திரம் பெரியண்ணன். சிறுவயதில் பெற்றோரை இழந்து தாத்தா பாட்டியுடன் வளரும் அவர் இந்திய குடும்பச் சட்டகத்தின்படி பவளாயி என்ற பெண்ணை நிச்சயித்த திருமணம் செய்கிறார். பவளாயி தன் பால்யகால காதல் விளைவாக இவரை பிரிந்துச் சென்றுவிடுகிறார், அதனால் நோய் வாய்ப்படுகிறார், தங்கம்மாள் என்ற பெண்ணுடன் உறவு நேர்கிறது, அதனால் தங்கம்மாள் இறக்க இவரும் இறந்துவிடுகிறார்.

ஆளுமை என்பது ஒருவன் தான் ஏற்றிருக்கும் பொருப்பில் ஏற்றமுற விளங்குவதாகும், உடல்தோற்றப் பொலிவு, உடல் இயக்கம், அறிவு, அனுபவம், நுண்ணறிவு, ஒழுக்கம், பழக்கங்கள், மனப்போக்கு, நம்பிக்கை போன்ற வாழ்வியல் கூறுகளில் மேம்பட்டு விளங்குவதாகும். பெரியண்ணனும் நல்ல ஆளுமைப் பண்புள்ள பாத்திரமாகப் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

குடும்பச்சூழல், சமூகச்சூழல் அச்சூழல்களில் எழும் சமூகத்தூண்டல்கள் முதலியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பினால் ஒரு மனிதனிடம் எழும் சிறப்புக்கூறுகளே ஆளுமை எனப்படும். (இலக்கியமும் உளப்பகுப்பாய்வும்கொள்கைகளும் பயில்முறைகளும், பக். 126)

என்று ஆளுமையைப் பற்றி ஆல்போர்ட் கூறுகிறார். அவர் கூறுவது போல் பெரியண்ணனின் ஒவ்வொரு நடத்தையிலும் ஆளுமைப்பண்பின் சாயலைக் காணலாம். தாத்தா பாட்டியுடன் வளர்ந்தாலும் யாரையும் சாராமல் தனியொருவனாக தன் விவசாய நிலத்தை ஆளுமைச்செய்தல் முடிந்தவரைதான் மற்றும் தன்னைச் சார்ந்திருக்கும் பவளாயியை

E-ISSN: 2581-7140**Volume - 6, Issue - 1, July 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlls.com**

விட்டுக்கொடுக்காமல், பவளாயி விட்டுச் சென்றபின் தனியாளாகவே வாழ எத்தனித்தல், தன்னால் அவப்பெயருக்கு ஆளாக இருக்கும் தங்கம்மாளுக்கு 'நானே ஏற்றுக்கொள்வேன்' என உறுதித்தருதல், தனக்குக்கீழ் வேலைச் செய்யும் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பு இராமனை சமூகக் கட்டுப்பாடுகளை மீறவைத்தல் என எத்தனையோ முற்போக்கான ஆளுமை எனத் தக்கச்செயல்களைச் செய்தவராக பெரியண்ணனின் பாத்திரம் படைக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் பிராய்டின் ஆளுமைக்கோட்பாடு கூறுவது போல்

- உந்தல்கள்
- இறுக்கக்குறைப்பு
- உள்ளுணர்ச்சி (சுதா.ந. பக். 483)

ஆகிய அகத்தில் எழும் சிக்கல்களோடு தொடர்புடையபுறச் சார்பானவற்றிற்குத் தன் வாழ்நாளின் இறுதிவரை பக்குவப்பட்ட நடத்தையின் மூலம் தன் ஆளுமைப்பண்பினை வெளிப்படுத்தினார் பவளாயி தன்னை விட்டுச்சென்றதால் அவரது ஆழ்மனதில் தேங்கிய கழிவிரக்கத்தால் அவருக்கு 'முதுகுப்பிளவு' ஏற்படுகிறது, அதிலிருந்து மீளவே தனியனாக வாழ முயற்சிக்கிறார், தங்கம்மாளுடன் சேர்கிறார், இராமனுக்கு இருக்கும் கட்டுப்பாட்டை மீற வைக்கிறார் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதனை,

முழுமையான பாதுகாப்பும், அடிப்படைத் தேவைகளும் பூர்த்தி பெரும் நிலையில் அன்புத் தேவைகள் உருவாகின்றன. தன்னிடம் பிறர் அன்பு செலுத்துவதையும், தன் அன்பை பிறர் ஏற்பதையும், தன் மனைவி, மகன், மகள், தன் குடும்பம், தன் சொத்து என உரிமைகோரும் மனநிலையும் அவற்றில் நிறைவு காண விழைகிறது. மற்றவர்களால் விரும்பப்படாமை, தனக்கென ஒரு குடும்பத்தை ஏற்பத்திக்கொள்ள இயலாமை, அதனால் தாழ்வு மனப்பான்மையும் அதை மீற விரும்பும் உயர்வு மனப்பான்மையும் ஏற்படும். (இலக்கியமும் உளவியலும், பக். 9)

என்ற காஞ்சனாவின் வரிகளில் இருந்து பெரியண்ணனின் வாழ்க்கைச் சிக்கல்களையும், அதை முறியடிக்க அவர் மேற்கொள்ளும் உயர்வு மனப்பான்மையான செயல்களையும் நாம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

முருகன் (பவளாயி)

முதன்மைப் பாத்திரங்கள் என்பவைகளை முழுக்கவே தொடர்ந்து வர வேண்டும் என்பதில்லை, தையின் முக்கியமான திருப்பங்களையோ, சம்பவங்களையோ நிகழ்த்துவதாக அமைந்தாலோ அதனை முதன்மைப் பாத்திரமாகக் கருதலாம். அப்படி ஒரு பாத்திரமே முருகன். பவளாயின் பால்யகாலகாதலன். பவளாயி பிரிந்து போவது நாவலின் முக்கியமான திருப்பம், அதற்கு ஒரு காரணமாய் முருகன் இருக்கிறார். உணவு, உடை, உறையுள் போன்ற அடிப்படைத் தேவைகளைத் தாண்டி, பால் வேட்கை நிறைவுருதல் என்பது உளவியல்

சார்சிக்கல்களில் முக்கியபங்கு வசிக்கிறது என்பது பிராய்டின் சிந்தனை. அதுநோய்க்கான மூலஊற்றாகவும் விளங்குகிறது என்றும் தனது ஆய்வில் நிறுவியுள்ளார். அதுபோலவே முருகனும், காதல் கைக்கூடாமை (பால் தேவை நிறைவுறாமை), அநாதரவு நிலை, சொத்து, சுகம் இல்லாமை இதெல்லாம் அவரை பெரிய அளவில் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கி நாள்பட்ட நிலையில், சலிப்பு, வேறுபாடற்ற வாழ்க்கை முறை, போன்றவைச் சேர்ந்து உடல் பிணியை உண்டாக்கியது எனலாம். அந்நிய உணர்வு, உயர்நிலைப் பிறழ்வுகள், வாழ்க்கையில் பொருளற்ற குறைவான செயல்கள் போன்றவை குறைபாட்டு நிலையாகும். (வாழ்வியற்களஞ்சியம் தொகுதி - 2, பக். 710)

என்ற உளவியல் கருத்தினை முருகன் என்னும் பாத்திரப்படைப்போடு பொருத்திப் பார்க்கலாம்.

வீரன் (சர்க்கரை)

வீரன் எனும் பாத்திரமானது ஆரம்பத்தில் பொறுப்பற்று, விட்டேத்தியான பாத்திரமாகப் படைக்கப்பட்டு, பின்னர் தன்மதிப்புடன் சமூகப் பொருப்பையும் ஏற்று நடக்கும் முதன்மைப் பாத்திரமாக படைக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை வீரன் படம் தான். அவனை மிகவும் கவர்ந்தது. அது அவர்களின் சமூகத் தெய்வம். அதாக நடித்தவர் மீது அவனுக்கு மனித பக்தியில்லை. தெய்வ பக்தியே வந்துவிட்டது... புதுப்படம் வந்துவிட்டால் தன் தெய்வத்திற்கு நகரத்துக்குள்ளும் சினிமாக் கொட்டகையிலும் தோரணம் கூட்டுவதும், கட்டவுட்டுக்கு மாலையிடுவதும், புகைப்பட பெட்டிக்குழுசையிட்டு ஊர்வலம் செல்வதில் முன்னின்று செயல்படுவதுமான காரியத்தில் மூழ்கி விடுவான் சம்பளமில்லாத இந்த வெறித்தனமான வேலைக்கு சினிமாக் கொட்டகைக்காரர்களும் அவனுக்கு அவ்வப்பொழுது ஒரு சாப்பாடும் சினிமாப் பார்க்க தரைக்கான நுழைவுச்சீட்டும் கொடுத்து விடுவார்கள். ரசிகர் சங்கப் பிரமுகர்களும் அவ்வப்பொழுது அவனைக் கவனித்துக்கொள்வார்கள். அவர்களுக்கும் பெருமை சேர்ப்பிக்கும் வேலைகளை அவனிடமிருந்து எலும்புத் தேய் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லவா?. (சர்க்கரை, பக். 12)

மேற்கூறிய வீரனைப் பற்றிய கூற்றிலிருந்து, உடலுழைப்புச் சார்ந்த பின்புலத்திலிருந்து வருபவர்களின் அறியாமை, கல்விக்குறைபாடு போன்றவற்றை உணரலாம். நாள் முழுவதும் மனம் விரும்பியோ, விரும்பாமலோ ஒரே மாதிரியான வேலையைச் செய்வோர்கள், கேளிக்கை, மது போன்ற மனமகிழ்ச்சி செயல்களில் அதிகம் ஈடுபடுவோராக இருக்கிறார்கள். அது மரபுவழி கடத்தப்படக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை ஆகும். அதன் உருவே வீரன். இவ்வாறிருக்கும் வீரன்

ஒரு மாபெரும் காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் கணவனால் பல பேர்களை அந்தக்காரியத்துக்காக தங்களை அர்பணித்துக் கொள்ள மாற்றும் சக்தி கொண்ட

கணவனால் தன் மனைவியின் மனதில் மாற்றத்தை விளைவிக்க முடியாமல் இருந்தபொழுது அந்த மாற்றத்தை தன் கணவனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இளைஞன் எப்படி கொண்டுவர முடிந்தது? (சர்க்கரை, பக். 381)

என்ற கூற்றானது பின்னாளில் வீரனின் நடத்தை எவ்வாறு பக்குவப்பட்டதாகவும், பொறுபானதாகவும் மாறியிருக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. சூழலும், அனுபவமும் நடத்தையில் பெரியதாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகும். பாம்பு கடியால் தனது குடும்பம் மொத்தமும் இறந்து போகிறது. ஊரார் வீரனின் மீது பழி சொன்னாலும் அதில் உண்மை இல்லை. இருந்தும் தனது பொருப்பற்ற நடத்தையும் அதற்கோர் மறைமுகக் காரணமென உணர்ந்து கழிவிரக்கம் கொள்கிறார். அந்த மனோநிலையிலிருந்து விடுபட தன்னை அதுபற்றிச் சிந்தியாவண்ணம் முசுவாக வைத்துக்கொள்ள எண்ணி மோகனூர் சர்க்கரை ஆலைக்கு வேலைக்குச் செல்கிறார், அங்கு கந்தசாமி உடனான உறவு, பொதுவுடைமைப் பற்றிய சுரண்டலுக்கு எதிரான படிப்பினை ஆகியவை கிடைக்கிறது. இதற்கிடையில் வீரனது மனம் இன்னல்களைக் கடக்கவும், மிகு உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தவும் பழக்கப்பட்டுவிடுகிறது. அவர் அவரது குடும்பத்தை இழந்தபோது மிகுவுணர்ச்சி நிலையில் இருக்கிறார், மருதசாமி படம் பார்க்கும்போதும் மிகுவுணர்ச்சி நிலையில் தான் இருக்கிறார், நடப்பியலில் இரண்டுமே பாதிப்பையே ஏற்படுத்துகிறது. மனதை பக்குவப்படுத்த தயாராக மாறுகிறார், அதற்கு பழனிசாமியின் பொதுவுடைமைச் சிந்தனைகள் அடங்கிய கற்பித்தலும், கந்தசாமியின் வீட்டார் காட்டிய அன்புச் சூழலும் பக்குவமனதை நோக்கியமடைமாற்றத்திற்கு வித்திடுகிறது. வாழ்வின் உண்மைநிலை எதுவென்று உணர்ந்துகொள்கிறார்.

ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர் குழு அல்லது நிறுவனம் ஆகியவற்றின்பால் மனிதன் கொண்டுள்ள பொருத்தப்பட்டினை மனப்பான்மைஎனக் குறிப்பிடலாம். மனிதன் சார்ந்துள்ள சமூகமும், பண்பாடும் தான்மனப்பான்மை உருவாவதற்கு காரணமாக அமைகின்றன. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய மனப்பான்மையை நடத்தையின் மூலமே வெளிப்படுத்துகிறான். மனிதனிடம் உருவாகி இருக்கிற மனப்பான்மையே அவனை செயல்படுத்துகிறது. மனப்பான்மையின் இரு உறுப்புகளான அறிதல், எழுச்சி அல்லது உணர்ச்சிஆகிய இரண்டின் செறிவிற்கேட்ப நடத்தையில் விளைவுகள் ஏற்படுகிறது. (உளவியல் துறைகள் தொகுதி II, பக். 205)

ஒரு மனப்பான்மை என்பது உடன்பாடான அல்லது எதிர்மறையானஅமைப்பில் பொருளையோ, இடத்தையோ, உயிரினத்தையோ, தொடர்புறவையோ ஒரு மனிதனை முன் முடிவுப்படுத்துவதாகும். (உளவியல் துறைகள் தொகுதி II, பக். 207)

போன்ற உளவியல் கூற்றின் மூலம் வீரன் வந்து சேர்ந்த இடம் அறிதல், எழுச்சி ஆகியவற்றின் படிப்பினைக் கற்றுத்தரும் கந்தசாமியிடம் மற்றும் தொடர்புறவை ஏற்படுத்தித் தந்த அவரது

குடும்பம்இவற்றின் வழியே தெளிந்த மனப்பான்மையோடு, பொதுநலன் விரும்பும்பக்குவப்பட்ட, நெறிப்பட்ட நடத்தையுடன் தனது இலட்சியத்தை நோக்கி நடை போடுபவராக பரிணமித்து விளங்குகிறார் 'லிபிடோ' மனநிலையில் இன்பம் துய்த்தல் ஒன்றே இலக்கு என காரணகாரிய புரிதல் இன்றி சுற்றித்திரிந்தவரை 'சூப்பர் ஈகோ' நிலைக்கு உயர்த்தியதில் கற்றலும், அன்புசார் சூழலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது என்பதை உணரலாம்.

கந்தசாமி (சர்க்கரை)

ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் வளர்ச்சி நிலையில் பல்வேறு மனப்பான்மைகளை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அவற்றுள் ஒரு சில அவன் அகமனம் நோக்கியும், மற்றவை சமூகத்தை நோக்கியும் இருக்கின்றன. தனிமனிதனுக்குரிய மனமும் சமூகத்திற்குரிய மனமும் பிறர்பால் கொள்கிற மனப்பான்மையின் செயல்களாலே முன்னேற்றம் காண்கின்றன. அதுபோலவே கந்தசாமி பாத்திரமும் படைக்கப்பட்டுள்ளது கந்தசாமி தன்னை தாழ்த்தப்படாத சாதியாக காட்டிக் கொள்வதை விடவும், சர்க்கரை ஆலைத் தொழிலாளியாக மிளிக்கிறார். தொழிலாளர் என்போர், முதலாளி என்பவரின் எதிர்நிலையினர், அந்த வகையில் கந்தசாமி முதலாளியத்துவ சுரண்டலுக்கு எதிரான தொழிலாளி வர்க்கத்துடனும், அவர்களை அமைப்பாக்கும் முனைப்புடனும் செயல்படும் ஒரு பாத்திரம், குடும்பத்தை இரண்டாம் பட்சமாகவும், தொழிலாளர் நலனை முதன்மையாகவும் கருதுபவர்.

மக்களுள் ஒருசிலர் மட்டும் தன்னலமற்றவராகவும், பொதுநலம் கருதுபவராகவும், வாய்மை, தியாகம், ஆகியவற்றின் வழி இயங்குபவராகவும் இருக்கின்றனர். இதற்குத் தனிப்பட்ட காரணங்கள் எவராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, மாசலோ தன்னிறைவு அடைபவர்களிடம் இத்தகைய உயர்நிலை ஊக்குவிப்புகளை காண முடியும் என்றும் கூறுகிறார். எல்லாத் தேவைகள் நிறைவு பெற்றாலும் ஏதேனும் ஒரு குறைபாடு தம் வாழ்வில் இருப்பதாகவே உயர்நிலை ஊக்குவிப்பாளர் கருதுகின்றார். வாழ்க்கையில் உயர்வான பயன்மதிப்புகளைக் குறிக்கோள்களாகக் கொண்டு இத்தகையவர் இயங்குகின்றனர். (வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி II, பக். 706)

என்ற கூற்றிற்கிணங்க கந்தசாமி நாவலில் வருகிறார். சதா தொழிலாளர் நலன், தொழிலாளர் அமைப்பாக திரள்வது போன்றவற்றில் கவனம் குவிக்கும் கந்தசாமி, தன் இல்லத்தை கவனிப்பதில் தோல்வியை கண்டவராக காட்டப்படுகிறார். பிற்பாடு அவரால் வளர்த்தெடுக்கப்படும் வீரன் மூலமாக, அவரது எண்ணம் செயல் போன்றவை குடும்ப உறுப்பினர்களால் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. இது ஒரு வகையான ஆளுமை பண்பு எனலாம். அவ்வகையில் கந்தசாமி பாத்திரமானது, சூப்பர் ஈகோ உடன் நாவலில் வலம் வரும் ஒரு பத்திரமாக திகழ்கிறது, அதே சமயம் தன்னை ஒத்த மனநிலையை தன்னை சார்ந்தவரையும் பின்பற்ற வைக்கும் ஆற்றல் கொண்டதாகவும் விளங்குகிறது.

கந்தன் (தாகம்)

கந்தன் என்பவர் இடைநிலை சாதியாகப் பிறந்திருந்தாலும், ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பைச் சார்ந்தவர்களுக்கு குரல் கொடுப்பவராகவும், ஒடுக்கப்பட்ட பெண்ணை காதலித்து மணம் முடிப்பவராகவும், இரவு நேரங்களில் 'எல்லோருக்கும் எல்லாம்' என்ற கொள்கையை கொண்ட பொதுவுடமை கூட்டங்களில் கலந்து கொள்பவராகவும் காட்டப்படுகிறார். தானுண்டு தன் வேலையுண்டு என்றிருக்கும் கந்தன் சம்பந்தன் உதவியுடன் பொதுவுடமைச் சித்தாந்தங்களை அறிகிறார். அது அவருக்கு,

மனிதனின் நடத்தையும் குறிப்பாக அவன் சமுதாயத்தில் தன்னை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகளுக்கு எவ்வாறு தன் செயல்பாட்டின் மூலம் பதிலளிக்கிறான் என்பதையும், மனிதர்களின் ஆசைகள், உணர்வுகள், நோக்கங்கள் முதலியன எவ்வாறு மற்ற மனிதர்களின் உதவியுடன் நிறைவேற்றப்படுகின்றன என்பதையும் அதற்காக அவன் மேற்கொண்ட முயற்சிகளின் விளைவுகளையும் சமூக உளவியல் தெரிவிக்கிறது. (வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி II, பக். 622)

என்ற கூற்றின் படி கந்தன் சமூக உளவியல் மனப்பான்மையை வளர்த்துக்கொண்டு, அதனை செயல்படுத்தும் தன் முனைப்பாளராக இருக்கிறார் எனலாம். காதல், சமூகத்தை அரவணைத்துப்போதல் என்பவைகள் மனிதன் சமூக விலங்காக மாற்றம் பெற்றதலிருந்து மேற்கொள்ள விழையும் மனப்பான்மை ஆகும். இடையில் எழுந்த அதிகாரப் போட்டியில் சிலர் தாழ்த்தப்படுத்தப்படுவதும், சிலர் தங்ளை உயர்ந்தவர் எனக்கருதிக் கொண்டு சுரண்டுவதும் புவியெங்கும் நிகழ்ந்தன. இந்திய மண்ணில் அது சாதியாகச் செயல்பட்டன. இருந்தும் கந்தனிடம் வெளிப்பட்ட மனநிலை ஆதியில் சமூகமாக இணங்கி வாழ்ந்த பொழுது உருவான மனநிலை, உலக உயிர்கள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழ்வது இயற்கையின் விதி (கலைக்கோவன். இ., பக். 715) என்ற கலைக்கோவனின் கூற்றுப்படி கந்தனிடம் வெளிப்பட்டது இயல்பு மனநிலை இதனை ஈகோ (எதார்த்த மனநிலை) எனக் கொள்ளலாம். இதிலிருந்தே அவர்தன் பெற்றோரின் எதிர்ப்பையும் மீறி, கவுண்டரை எதிர்த்து அவரால் வர்க்கச் சுரண்டல்களுக்கும், சாதிய வன்முறைகளுக்கும் உள்ளாகும் மக்களுக்கு ஆதரவான போராட்டத்தை முன்நின்று நடத்தும் சூப்பர் ஈகோ மனநிலைக்குச் செல்ல முடிந்தது எனலாம்.

சடையன்(சங்கம்)

சடையன் பாத்திரம் ஆரம்பத்தில் பயந்த சுபாவம் கொண்டவராக, பிற்பாடு தம் சமூக நலனிற்காக துணிந்துகளப்பணியாற்றும் பாத்திரமாக படைக்கப்பட்டுள்ளது. அவனை அவர்கள் மிரட்ட வேண்டியது இல்லை, அடிக்க வேண்டியது இல்லை, அதட்டுக் குரல்கொடுத்தாலே போதும், அவன் கோவணம் நனைந்து விடும். (சங்கம், பக். 4) என்ற வரிகளில் இருந்து சடையன் எவ்வளவு பயந்த சுபாவம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் என்பதை

நம்மால் உணர முடிகிறது. அச்சம் என்பது மனிதனை நெடுங்காலமாக தொடந்துவரும் ஒருமனப்பான்மை, அதுஅறிதல் மூலம் விலக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு உள்நுணர்வு, சங்கத்தில் வேலுச்சாமி என்பவர் மூலம் அப்பய உணர்வு சடையனிடம் மறைகிறது. அவர் அவனுக்கு பொதுவுடைமைச் சித்தாந்தம், மனித உரிமைகள், சுரண்டல்களின் தீமைகள், அமைப்பாய் திரள்வதின் மகத்துவம் போன்றவற்றை அறிய வைக்கிறார். கந்தனும் அக்கற்பித்தலை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் மனோநிலையில் தான் இருக்கிறார், ஏனெனில் அவர் வெளிவுலகம் அறியாதவர்.

மேற்காணும் இவை நிறைவேறாவிடின் காழ்ப்புணர்வு இன்மை, ஏக்கம், இழப்பு உணர்வு, அச்சம், உளப்பீடிப்பு, உளக்கட்டாயம் என்னும் குறைபாட்டு நிலையை மனிதன் எய்துவான். (வாழ்வியற்களஞ்சியம் தொகுதி II, பக். 710)

என்ற கூற்றின்படி மனிதனிடம் ஆதியிலிருந்து காணப்படும் அச்ச உணர்வானது பாதுகாப்பின்மையை உணர்வையில் வெளிப்படுகிறது என்று அறியலாம்.

உடலுக்கு ஊறு ஏற்படா வண்ணம் பாதுகாப்பதும் அஞ்சத்தக்க சூழல்களிலிருந்து பாதுகாப்புத் தேடுதல், காழ்ப்புணர்வு, சமநிலை, நலம், அமைதி போன்ற நிறைகளை மனம் நாடுகிறது. (இலக்கியமும் வாழ்வியலும், பக்.9)

என்ற வரிகளுக்கிணங்க சடையன் சிறைத்தண்டனைக்கு உள்ளாகும் போது வேறுச்சாமியை சந்திப்பது தனக்கொரு பாதுகாப்புருதியும், தன்னையொத்தவர்களுக்கும் அது கிடைத்திட வேண்டும் என்ற வேட்கையுமே ஆகும். அந்தஅச்சம் தவிர்க்கும் வேட்கையே கொல்லிமலையில் சந்தையை கொண்டுவருகிறது. அந்த அறிதலின் சக்தியே தன்னைப் போன்றோரை ஏய்க்க நினைப்பவர்களை எதிர்த்து கேள்வி கேட்க வைத்தது.

...அதுலெகையெழுத்துப்போட வேண்டாம், அக்ரமத்துக்கான. அழிவு காலத்த நாம் கண்டாகணும்..." "நீயாரடா இதைக்கேட்க?... " "நான் அவரு மகள், மலைவாசியும் ஒரு மனுசன்றதே கீழே இருந்துவாற ஒருத்தனும் உணர்ந்து இல்லெ, கடன் கொடுக்குவனா இருந்தாலும், பொருள் வாங்குறவனா இருந்தாலும், எங்கள் மேய்க்கவாற அதிகாரியா இருந்தாலும் எங்கள் மனுசஜென்மமாப் பாக்கறதில்லே. அதுக்கொரு வழி கண்டாவனும்." (சங்கம், பக். 241 - 242)

மேற்காணும் கூற்றின் வழி அறியாமையால் வரும் அச்சத்தைபட்டறிவின் மூலம் போக்கியதை நம்மால் அறியமுடிகிறது. இதை

கற்றலும், பட்டறிவும் (அனுபவம்) ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவுகின்றன, ஒவ்வொருவரின் ஆளுமையும் கற்றல், அனுபவம் இவற்றின் செயலால் விளைபவை (உளவியல், பக். 135)

என்ற சாரமதியின் கூற்றில் இருந்து நம்மால் உணர முடிகிறது

வேலுச்சாமி (சங்கம்), சம்பந்தன் (தாகம்)

சம்பந்தன், வேலுச்சாமி போன்ற பாத்திரங்கள் மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி சங்கம் மற்றும் இயக்கங்களை கட்டியெழுப்புவதாக படைக்கப்பட்டப் பாத்திரங்களாகத் தெரிகிறது, இவைகள் பிரச்சாரப் பத்திரங்களாகத் தென்பட்டாலும், உண்மையில் அதுபோலவே மனிதர்களும் இருக்கவேச் செய்கிறார்கள். இவர்களை

சமூக மனப்பான்மைகள் பொருள், சூழல்கள், சிக்கல்கள், விளைவுகள் போன்றவற்றுடன் தொடர்புடையவனவாகும். ஒரு குழுவில் அல்லது சமூகத்தில் உள்ளவருடன் தொடர்புடையவனாகவும் இருப்பதால் அனைவருக்கும் பலனளிப்பதாகவும் உள்ளது. (உளவியல் துறைகள். தொகுதி II, பக். 205)

என்ற உளவியல் கருத்தின்படி அணுகலாம். இவர்களைப் போன்றவர்கள் புறவயமான மனோநிலையில் இயங்குபவர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லது அவற்றை விரும்பி ஏற்பவர்களாக. இது ஒரு வகை சூப்பர் ஈகோ மனோநிலையுடன் ஒப்பிடத்தக்கது ஆகும்.

பிகாஸ்சௌதிரி (சுரங்கம்)

சுரங்கம் நாவலில் முதன்மைப் பத்திரமாக வருபவர் பிகாஸ் சவுதிரிஆவார். பிகாஸ் சவுதிரி தொழிலாளர் நலன்களை போராட்டங்களின் மூலம் வென்றெடுப்பவராகவும், தொழிலாளர் நல சங்கத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் தொழிலாளர் நலன் பேணிப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவும் துடிப்புள்ள இளைஞனாய் நாவலில் வார்க்கப்பட்டுள்ளார். பிகாசவுதிரியிடம் கல்வியறிவு, தொழிற்சங்க அறிவு போன்றவை அவரது ஆளுமை வளர்ச்சியில் அவரை மடை மாற்றிய விஷயங்களாகப்படுகிறது.

வாழ்வில் நிலையானது, நிலையற்றது எதுவென்று அறிந்து நிலையற்றதின் மீதுள்ள பற்றினை விட்டுவிலகி, நிலையானதை பற்றிக்கொள்ளல் பயனுடையதாகும் (சந்திரிகா.எ.ப. பக். 1406)

என்ற கூற்றின்படி பிகாஸ் சௌதிரி நிலையானது என சுரண்டலுக்கு, ஒடுக்குதலுக்கு உள்ளாகும் தொழிலாளர் பக்கம் நிற்கிறார். அதற்கு அவர் ஏழ்மை, தாழ்த்தப்படுதல் போன்ற மனித உரிமைக்கு எதிரான சுரண்டல்களை அனுபவித்தவராக வளர்ந்ததால், அவருக்கு தொழிலாளர் நலன் சார்ந்த அக்கறை கொண்ட மனம் வாய்த்தது அல்லது அவ்வாறான சூழல் ஏற்பட்டது எனக்கொள்ளலாம்,

ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமைக்கும் அவனது மனப்பான்மைக்கும் நெருங்கிய தொடர்புண்டு, மனிதனுடைய ஆளுமையும், நடத்தையும் அவனுடைய மனப்பான்மைகளை பொருத்தி அமைகின்றன. சமூக உறவுகளும் அவனுடைய நடத்தையினை ஒத்திருக்கின்றன. பிற மனிதனிடம் இணக்கமாகப் பழகுவதற்காக

எப்பொழுதும் தனது நடத்தையை மாற்றிக் கொள்கிறான். (வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி Vill, பக். 604)

என்ற உளவியல் கருத்திலிருந்து பிகாஸ் சவுதிரியின் உள்ளத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இவர் மக்களை ஒன்றுத்திரட்டி அவர்களுக்கான நலன்களை பாதுகாப்பதில் தன்முனைப்புக் கொள்கிறார், அதை மற்றவர்களுக்கும் கடத்துகிறார், அந்த வகையில் இவர் ஒரு ஆளுமை பண்புள்ள பாத்திரமாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளார். ஒவ்வொரு ஆளுமைக்கும் உரிய சிறப்பான இயல்பு என்னவெனில், அது சில முடிவுகள் அல்லது குறிக்கோள்களை அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. (உளவியல், பக்.138) என்ற சாருமதியின் கூற்றில் இருந்து பிகாசவுதிரியின் சித்திரத்தை நம்மால் முழுமையாக உணர்ந்துகொள்ள முடிகிறது. இது போன்ற ஆளுமைகள் தன்னலம் கருதாது பொதுநலத்துடன் இயங்கும் சூப்பர் ஈகோ மனோநிலையை அதிகம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று கருதலாம்

முடிவுரை

இலக்கியங்களை உளப்பகுப்பாய்வு திறனாய்வுக்கு உட்படுத்தும் போது இலக்கியம் குறித்த மிக நுட்பமான சொல்லாடலை வளர்த்தெடுக்கலாம், மனித மனதின் செயல் கூறுகளை இதன் வழியே மிக விரிவாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது, மனம் குறித்த பல்வேறு கருத்தாக்கங்களை பாத்திரங்களின் வழியே பொருத்திப் பார்க்கும் பொழுது பற்பல கருத்தாக்கங்களை நம்மால் காண முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்.

- [1] இரவிச்சந்திரன் (மொ.பெ). சில்லியன்பட்டர். பிரித்தா மெக்மனஸ். உளவியல். அடையாளம் பதிப்பகம், புத்த நத்தம், முதற்பதிப்பு-2007.
- [2] இராமலிங்கம். மா. நாவல் இலக்கியம். தமிழ்ப் புத்தகாலயம், சென்னை, முதற்பதிப்பு-1972.
- [3] இராசமாணிக்கம்.மு. உளவியல் துறைகள் - II. தமிழ்நாட்டுப்பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, முதற்பதிப்பு 1999.
- [4] கலைக்கோவன். இ. "முருகவேள் புதினத்தில் மார்க்சியசூழலியல் ஓர் ஆய்வு" நியூ செஞ்சரியின் உங்கள் நூலகம். ISSN:2394-7535 Special issue- 2022.
- [5] காஞ்சனா. இரா. இலக்கியமும் உளவியலும். விஷ்ணுபிரியா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2009.
- [6] சந்திரிகா.எ.ப. "வணக்கம் வள்ளுவ! கவிதைத் தொகுதியில் பண்பாட்டு மானிடவியல் பதிவுகள்." நவீனத் தமிழ்ஆய்வு. தொகுதி 8, எண்.4. ISSN: 2321-984X. மார்ச்-அக்டோபர். 2020.

- [7] சாரதாம்பாள். செ. இலக்கியமும், உளப்பகுப்பாய்வும் கொள்கைகளும், பயில்முறைகளும். ஹரிஹரன் பதிப்பகம், மதுரை, முதற்பதிப்பு 2004.
- [8] சின்னப்பாரதி.கு. சர்க்கரை. நியூ செஞ்சூரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, முதற்பதிப்பு-2009.
- [9] சின்னப்பாரதி.கு. சங்கம். செல்மா பதிப்பகம், சிவகங்கை, முதற்பதிப்பு – 1995.
- [10] சுதா.ந. "குறுந்தொகை முல்லைத்திணையில் பிராய்டின் கோட்பாடு." புதிய அவயம். ISSN:2456-821 x. 2023.Special issue-March 2023.(Volume:7, issue:1).
- [11] ஞானமூர்த்தி. த. ஏ. இலக்கியத் திறனாய்வியல். ஐந்திணைப் பதிப்பகம், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு-1993.
- [12] பாலுச்சாமி. நா. (தொ.ஆ).வாழ்வியற் களஞ்சியம்.தொகுதி II. தஞ்சைப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு-2009.
- [13] பாலுச்சாமி. நா. (தொ.ஆ).வாழ்வியற் களஞ்சியம்.தொகுதி VIII.தஞ்சைப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு-2009.
- [14] முனைவர் கீதா வாசன். தமிழிலக்கியத்தில் உளவியல். மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், முதற்பதிப்பு – 2009.

References

- [1] Ravichandran (Trans). Cillian Butler. Britha McManus. *psychology*. Adaiyalam Publishing, Puthanatham, First Edition-2007.
- [2] Ramalingam. Ma. *Novel Ilakkaiyam*. Tamil Buthagalayam, Chennai, First Edition-1972
- [3] Raja Manikkam .Mu. Ulaviyalthuraikal– II Tamil Nadu Textbook Institute, Chennai, First Edition 1999.
- [4] Kalaikovan.E. “Murgavel puthinathil marxiyasulaliyalooraaivu” *New centuryinungal noolagam*.ISSN:2394-7535 Special issue- 2022.
- [5] Kanchana. Ra. *Ilakkiya mumulaviyalum*. Vishnupriya Publishing House, Chennai, First Edition – 2009.
- [6] Chandrika.ye.pa. ”vanakkamvalluva! Kavithai thokuthiyil panpaattu maanudaviyal pathivukal. *Puthiyathamilaaiivu*. Part 8,No.4ISSN:2321-984X. Arch- October. 2020.
- [7] Sarathampal. Se. *Ilakkiyamumulappaguppaivum, Kolkaikalum, Payilmuraikalum*. Hariharan Publishing House, Madurai, First Edition 2004.
- [8] Chinnappa Bharthi.Ku. *sarkkarai*. New Century Book House, Chennai, First Edition-2009.
- [9] Chinnappa BharthiKu. *Sangam*. Selma Publishing House, Sivagangai, First Edition – 1995.
- [10]Sudha.Na. "KurunthokaiMullaithinayilFreudinKotpadu" *PuthiyaAvaiyam*.ISSN:2456-821 x. Special issue-March 2023.(Volume:7, issue:1)
- [11]Gnanamurthy. Dha. Ye. *Ilakkiyathiranaivu*. Inthinaipathippagam, Chennai, Third Edition-1993.
- [12]Baluchami. Na.(Edit) *vaalviyalkkalanchiya. Volume II*.Thanjavur University, Thanjavur, First Edition-2009.

தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

138

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [13] Baluchami. Na. (Edit) *vaalviyalkalanchiyam. Volume VIII*. University of Thanjavur, Thanjavur, First Edition-2009.
- [14] Dr. Geetha Vasan. *Tamil Ilakkiyathil Ulaviyal*. Meiyappan Publishing House, Chidambaram, First Edition – 2009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.